

O‘ZBEK XALQINING YANGI IMIDJINI SHAKLLANISHIDA ETNOMADANIY QADRIYATLARNING AHAMIYATI

Ishimov Azamat Mamedovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada etnomadaniy qadriyatlarning davlat imidjini shakllantirishdagi meyoriy va institutsional asoslari, O‘zbekistonning yagona imij siyosatini amalga oshirishning muhim vositalari, mamlakatning xalqaro maydondagi ijobiy imijini mustahkamlash va rivojlantirish sohasidagi tadbirlar hamda xalqaro hamjamiyatda: milliy manfaatlarni ilgari surish, mamlakatning geosiyosiy nufuzini himoya qilish, tashqi raqobatbardoshlik muhitini mustahkamlash, dunyo siyosiy sahnasidagi rolni kengaytirish kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: etnomadaniy qadriyatlar, davlat imidji, institutsional, “yagona mediaimij siyosati”, globallashuv, turizm, innovatsion iqtisodiyot, geosiyosat, “iqtisodiy diplomatiya”.

ЗНАЧЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ НАСЛЕДИЕ И ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО ИМИДЖА УЗБЕКСКОГО НАРОДА.

Аннотация: В статье рассматриваются такие вопросы, как этнокультурные наследие нормативные и институциональные основы формирования имиджа Узбекского народа, важные средства реализации политики единого имиджа Узбекистана, деятельность в области укрепления и развития позитивного имиджа страны на международной арене и в обществе в целом. международное сообщество: продвижение национальных интересов, защита геополитических

Ключевые слова: этнокультурные наследие, имидж государства, институциональный, "единая медиаполитика", глобализация, туризм, инновационная экономика, геополитика, "экономическая дипломатия".

THE IMPORTANCE OF ETHNOCULTURAL PERSONNEL IN THE FORMATION A IMAGE OF THE UZBEK PEOPLE

Abstract: the article examines such issues as the normative and institutional foundations for the formation of the image of the state in international relations,

important means of implementing the policy of a unified image of Uzbekistan, activities in the field of strengthening and developing a positive image of the country in the international arena and in society as a whole. international community: promotion of national interests, protection of geopolitical interests

Keywords: international relations, image of the state, institutional, "unified media policy", globalization, tourism, innovative economy, geopolitics, "economic diplomacy".

Kirish. Globallashuv davrida, tobora kuchayib borayotgan raqobat sharoitida mamlakat imiji strategik kapital vazifasini o‘taydi. Mazkur kapital davlatning xalqaro maydondagi geosiyosiy mavqeini mustahkamlashga, mamlakat havfsizligini ta‘minlashga bilvosita xizmat qiladi. Mamlakat imiji, shuningdek, milliy manfaatlarni himoyalashga, davlatning xalqaro hamjamiyatga integratsiyalashuvi uchun qulay sharoit tug‘diruvchi barqaror psixologik muhitni shakllantirishga ko‘maklashadi[1].

Jahonda turizm sohasini rivojlantirish, uning iqtisodiyotdagi ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati va ulushini yanada oshirish maqsadida turizm sohasini samarali rivojlantirishga asos yaratadigan zamonaviy ilmiy-tadqiqotlarga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Innovatsion iqtisodiyot sharoitida turizm sohasining rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalarini ochib berish hamda uni samarali rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish dolzarbligi bilan ajralib turadi[2].

Bugungi kunda O‘zbekistonda turizm sohasini jadal rivojlantirishga muhim ahamiyat berilib, o‘rta muddatli istiqbolda turizm sohasidagi davlat siyosatining maqsadli vazifalari va ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida «...turizmga iqtisodiyotning strategik sektori maqomini berish, ushbu sohani barcha hududlarni va o‘zaro bog‘liq tarmoqlarni kompleks ravishda jadal rivojlantirishning yetakchi kuchiga aylanishi lozim bo‘lgan iqtisodiyotni diversifikatsiyalash, tarkibiy o‘zgartirish va barqaror rivojlanishning qudratli vositasiga aylantirish...»[3] belgilandi. Jahonda turizm sohasini rivojlantirish, uning iqtisodiyotdagi ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati va ulushini yanada oshirish maqsadida turizm sohasini samarali rivojlantirishga asos yaratadigan zamonaviy ilmiy-tadqiqotlarga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Innovatsion iqtisodiyot sharoitida turizm sohasining rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalarini ochib berish hamda uni samarali rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Asosiy qism. Dunyo olimlarining ta‘kidlashlaricha, hozirgi sharoitda istalgan davlatning kuchi va ta‘siri uning axborot makonidagi o‘rni bilan bevosita bog‘liqdir[4]. Darhaqiqat, bugungi axborot oqimlari istalgan jamiyat bo‘shliqlarini to‘ldira olish qudratiga ega.

Afsuski, nodavlat notijorat tashkilotlar hozircha ushbu sohaga yetarlicha pul ajrata olmaydilar, shu bois sohaning asosiy qismini davlat sektori tashkil etadi. O‘zbekistonning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotidagi muammolarning birin-ketin hal qilinishi boshqa sohalar qatorida xalqaro jamoatchilik bilan aloqalarning ham rivojlanishiga va jamiyat a‘zolarining fuqarolik pozitsiyasi yaratilishini, ijtimoiy fikr oqimining yo‘nalishini stimullovchi muhim ijtimoiy targ‘ibot quroliga aylanishiga umid tug‘diradi[5].

O‘zbekiston davlatining ijobiy imijini shakllantirishni faollashtirish respublikaning ham ichki, ham tashqi siyosatidagi eng muhim va dolzarb masala hisoblanadi. Globallashuv asrida, kuchayib borayotgan raqobat sharoitida mamlakat imiji strategik kapital vazifasini o‘taydi.

Umuman olganda, O‘zbekiston o‘zining ijobiy imijini shakllantirish uchun yetarli darajadagi kuch va salohiyatga ega bo‘lgan mamlakatdir. Lekin bu boradagi ishlarga mavjud yondashuvni konseptual jihatdan yangi bosqichga olib chiqish lozim. Ana shu maqsadda davlat boshqaruvi organlari, turli vazirlik va tashkilotlar, muassasalar Axborot xizmatlarining mediamakondagi mamlakat imijini shakllantirishga yo‘naltirilgan ishlarini qayta ko‘rib chiqish, ularni baholash, tegishli xulosalar hamda tajriba asosida yanada faollashtirish joiz.

O‘zbekistonning mediadagi imijini yaxshilash borasida yuritilayotgan izchil siyosat o‘zining muayyan samaralarini bermoqda: mamlakatga kelayotgan sayyohlar oqimi allaqachon ijobiy dinamikasini ko‘rsata boshladi. O‘zbekistonga kelgan xorijiy sayyohlar soni 2018 yili, undan avvalgi yildagiga nisbatan 2 baravar oshdi va 5,3 millionga yetdi[6]. Toshkent sayyohlar sonini yanada, jumladan, mintaqaviy aloqalarni mustahkamlash hisobidan oshirish niyatida.

O‘zbekiston – double-landlocked, ya’ni hatto qo‘shnilari ham dengizga bevosita chiqish yo‘li yo‘q mamlakat. Boshqa tomondan, barcha Markaziy Osiyo mamlakatlari kabi, O‘zbekiston Yevroosiyoning Sharq va G‘arbni birlashtiruvchi yerusti yo‘laklarining barcha chorrahalarida joylashgan.

Tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy yo‘lning samarali davom ettirilishi mamlakatda keng ko‘lamli islohotlarni va demokratik o‘zgarishlarni muvaffaqiyatli ro‘yobga chiqarishda, xalqaro maydonda mamlakat nufuzini mustahkamlashda va aholi farovonligining oshirishini ta’minlashda eng muhim omil hisoblanadi.

Ochiq tashqi siyosatning faollashuvi natijasida xorijiy mamlakatlar bilan ko‘p qirrali va o‘zaro manfaatli hamkorlikni mustahkamlashda salmoqli natijalarga erishildi, Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlar sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarildi, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar aloqalar sezilarli darajada kengaydi, xalqaro tashkilotlar bilan amaliy hamkorlik va xorijdagi

vatandoshlarimiz bilan muloqot o‘rnatildi, dolzarb xalqaro va mintaqaviy muammolar hal etilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tizimini tubdan takomillashtirish maqsadida, shuningdek, 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi va O‘zbekiston Respublikasida Ma‘muriy islohotlar konsepsiyasi vazifalariga muvofiq 2018 yil 5 aprelda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tizimini tubdan takomillashtirish hamda tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy faoliyatning ustuvor yo‘nalishlarini amalga oshirishda uning mas‘uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni e‘lon qilindi[7]. Farmonga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tizimini isloh etish, xususan Tashqi ishlar vazirligi va O‘zbekiston Respublikasining xorijdagi muassasalari faoliyati va tashkiliy-shtat tuzilmasining normativ-huquqiy asoslarini “iqtisodiy diplomatiya”ni rivojlantirishga urg‘u bergan holda qayta ko‘rib chiqish va takomillashtirish eng muhim yo‘nalish sifatida belgilandi.

O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tuzilmasida: Turizmni rivojlantirish sohasidagi xalqaro hamkorlik boshqarmasi; Tashqi ishlar vazirligi Matbuot xizmati negizida Jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi; Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash bo‘limi va uning tarkibida Murojaatlarni qabul qilish sektori (call-center); “Jahon” axborot agentligi negizida “Dunyo” axborot agentligi va Media-markaz va boshqa bo‘limlar tashkil etildi.

O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi amaliyotiga quyidagilar kiritildi: tashqi iqtisodiy faoliyatga (mamlakatimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlar eksportini rivojlantirish, investitsiyalar va texnologiyalarni jalb qilish, turistlar oqimini kengaytirish) va axborot-tushuntirish ishlariga alohida e‘tibor qaratgan holda, xorijiy mamlakatlar bilan faol va tizimli ishlash bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining xorijdagi muassasalari yillik “yo‘l xaritalari”ni ishlab chiqish va qabul qilish.

2019 yilning fevral oyida yangi tahrirdagi “O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari to‘g‘risida”gi qonun[8] kuchga kirdi. Bu mamlakat tashqi siyosatining amalga oshirilishiga va O‘zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini oshirishga ijobiy ta‘sir qiladi. Shu va boshqa masalalar “O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining huquqiy asoslarini mustahkamlashda O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari to‘g‘risidagi qonunining roli va ahamiyati” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiyada muhokama qilindi[9].

O‘tgan yillar davomida O‘zbekiston 200 dan ziyod xalqaro shartnomalarga qo‘shildi. Konstitutsiyada[10] xalqaro huquqning umume’tirof etilgan normalari ustunligi tamoyillari mustahkamlangan holda mazkur xalqaro shartnomlarga rioya etish bo‘yicha zarur normativ-huquqiy asoslar hamda tashkiliy-institutsional sharoitlar yaratish yuzasidan majburiyatlar zimmaga olindi. Ayni paytda xalqaro shartnomaviy majburiyatlarning bajarilishi samarali tarzda yo‘lga qo‘yilgan monitoring va nazorat qilish kabi institutsiyaviy vositalar yordamida ta’minlanmoqda.

Ushbu qonun davlat organlari ishlari samaradorligini oshirishga, ularning javobgarligini va ular tomonidan ishlab chiqiladigan hujjatlar sifatini oshirishga, tomonlar tarafidan bitimlar tegishli bajarilishi ustidan nazoratni ta’minlashga, shuningdek yuzaga kelayotgan masalalarni o‘z vaqtida hal etish uchun oldini oluvchi choralar ko‘rishga, mamlakat tashqi siyosatini amalga oshirishning asosiy vositalaridan biri sifatida xalqaro hamkorlikning shartnomaviy-huquqiy bazasini boyitish va takomillashtirishga, davlatimiz uchun istiqbolli bo‘lgan ikki tomonlama va ko‘p tomonlama shartnomalar tuzishga, xalqaro huquq umume’tirof etilgan normalarining ustunligini ta’minlashga xizmat qiladi[11].

O‘zbekistonning jahon hamjamiyatida ijobiy e’tirof etilishini yanada yaxshilash va O‘zbekistonning salmoqli imij salohiyatidan ustuvor iqtisodiy, ijtimoiy, investitsiyaviy, ilmiy, ma’rifiy, madaniy va boshqa vazifalarni amalga oshirishda samaraliroq darajada foydalanish borasida davlat muassasalari faoliyatini jadallashtirishning ahamiyati ortib bormoqda. Ushbu yo‘nalishdagi faoliyat davlat va jamoatchilik tuzilamalari va institutlarining yaqindan hamkorligi va muvofiqlashtirilishi orqali muntazam ravishda olib borilishi lozim.

Shu munosabat bilan O‘zbekiston Respublikasining xalqaro maydondagi ijobiy imijini mustahkamlash Konsepsiyasi ishlab chiqish va qabul qilish zarurati tug‘ildi. 2019 yil 21 noyabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekistonning xalqaro maydondagi ijobiy imijini mustahkamlash konsepsiyasi to‘g‘risida”gi qarori e’lon qilindi[12].

O‘zbekiston Respublikasining ijobiy imijini jahon miqyosida ilgari surish va mustahkamlashga oid kompleks va tizimli davlat siyosatini shakllantirish maqsadida hamda O‘zbekistonning xalqaro maydondagi ijobiy imijini mustahkamlash siyosatining asosiy vazifalari sifatida xorijiy mamlakatlarning davlat va nodavlat tuzilmalari, xalqaro tashkilotlar va moliyaviy institutlar tomonidan O‘zbekistonning izchil rivojlanayotgan, zamonaviy demokratik huquqiy davlat sifatida yaxlit va ijobiy qabul qilinishini kuchaytirish belgilandi.

Xulosa sifatida aytganda, mamlakatni modernizatsiya qilishning zamonaviy sharoitlarida uning ijobiy imijini shakllantirish va mustahkamlash, uni obyektiv va haqiqiy tasavvurlar asosida, jahon jamoatchiligi fikriga axborot ta’siri ko‘rsatishning keng tarmoqli vositalaridan foydalangan holda xalqaro maydonda muvaffaqiyatli ilgari surish O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning strategik jihatdan muhim ahamiyatga ega bo‘lgan vazifalaridan biri hisoblanadi[13].

Xalqaro maydonda O‘zbekiston Respublikasining imijini oshirish va mustahkamlash subyektlari: Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, nodavlat va notijorat tashkilotlari, O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari respublika Konstitutsiyasi va qonunchiligida belgilangan doirada xalqaro maydonda O‘zbekiston Respublikasining ijobiy imijini mustahkamlash va targ‘ib qilishning subyektlari hisoblanadi.

O‘zbekistonning yagona imij siyosatini amalga oshirishning muhim vositasi mamlakatning xalqaro maydondagi ijobiy imijini mustahkamlash va rivojlantirish sohasidagi Harakatlar rejalari (“yo‘l xaritalari”) hisoblanadi. O‘ylaymizki, yuqorida qayd etilgan ilmiy-nazariy takliflarni xalqaro hamjamiyatda amalga tatbiq etishda xulosa sifatida keltirmoqchimiz:

- milliy manfaatlarni ilgari surish;
- mamlakatning geosiyosiy nufuzini himoya qilish;
- tashqi raqobatbardoshlik muhitini mustahkamlash;
- dunyo siyosiy sahnasidagi rolni kengaytirishga ko‘maklashadi.

Umuman, jahonda O‘zbekiston imijini shakllantirish va yaxshilash bo‘yicha olib boriladigan keng qamrovli ishlar o‘z samaradorligini bir necha bor oshiradi.

REFERENCES

- 1.Бурлина М.В. Развитие туризма как фактор формирования имиджа территории. /Туризм и культурное наследие. Межвузовский сборник научных трудов. Все о туризме - образовательный туристический портал. 2002-2020. https://tourlib.net/statti_tourism/burlina.htm.
- 2.Дурович А.П. Организация туризма. – Мн.: ООО «Новое знание». 2002. – стр. 10.
- 3.Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2016 йил 2 декабрдаги ПФ-4861-сонли «Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасини жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й.
- 4.Василенко И.А. Геополитика современного мира. – М., 2006. С. 73.

- 5.Алимов Б. Жаҳон медиамаконида мамлакат иммигранти мустаҳкамлашнинг иқтисодий-ташкилий асослари. /“Ўзбекистонда хорижий тиллар”. Илмий-методик электрон журнал. <https://journal.fledu.uz/uz/issue/5-0-2015/>. –Б. 142.
- 6.<https://uznews.uz/ru/article/13575>
- 7.Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.04.2018 й., 06/18/5400/1023-сон.
- 8.“Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари тўғрисида”ги қонун. “Халқ сўзи”, 2019 йил 6 февраль.
- 9.“Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсатининг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлашда Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари тўғрисидаги қонунининг роли ва аҳамияти” мавзусидаги илмий-амалий конференцияси. “Халқ сўзи”, 2019 йил 22 февраль.
- 10.Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. –Т.: Ўзбекистон, 2015.
- 11.Адлия вазирлиги жамоатчилик билан алоқалар бўлими. <https://www.minjust.uz/uz/press-center/news/94104/>
- 12.“Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги ижобий имижини мустаҳкамлаш концепцияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. “Халқ сўзи” газетаси 2019 йил 21 ноябрь.
- 13.2019-2022 йилларда Ўзбекистон Республикасининг халқаро майдондаги ижобий имижини мустаҳкамлаш концепцияси. “Халқ сўзи” газетаси 2019 йил 21 ноябрь.